

ТУРЛИ ЗОТ ВА ЗОТДОРЛИКДАГИ ҚЎЗИЛАРНИНГ ТИРИК ВАЗН КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Тўхтаев Озод Бариддинович, ²Рўзиев Нураддин Рахимович

¹мустақил тадқиқотчи, СДВМЧБ университети, ²қ.-х.ф.д., профессор, Турон фанлар академияси Академиги, ЧПИТИ институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928770>

Аннотация. Мақолада қўйларнинг тирик вазн кўрсаткичлари нафақат озиклантириши ва уларни асраш шароитларига, балки уларнинг зоти ва зотдорлигига боғлиқ ҳолда ўзгариши мумкинлиги асосланган. Жинсидан қатъий назар III гуруҳдаги $\frac{3}{4}$ эдилбой х $\frac{1}{4}$ жайдари зоти бўйича иккинчи бўғинга эга қўзилар барча ўсиш ва ривожланиш даврлардаги тирик вазни, мутлоқ ва нисбий ўсиш кўрсаткичлари бўйича, I гуруҳдаги соф жайдари ҳамда II гуруҳдаги $\frac{1}{2}$ эдилбой х $\frac{1}{2}$ жайдари зоти бўйича биринчи бўғинга эга дурагай қўзиларниқига нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди.

Калитли сўзлар: жайдари, эдилбой, зот, генотип, қўй, қўзи, қўчқор, совлиқ, тирик вазн.

Аннотация. Статья представлено на том, что показатели живой массы овец могут изменяться в зависимости не только от условий их кормления и содержания, но и от их породы и породности. Было установлено, что ягнята из III группы породы $\frac{3}{4}$ эдилбой х $\frac{1}{4}$ джайдари, независимо от пола, имели более высокие показатели живой массы, абсолютные и относительные темпы роста во все периоды роста и развития, чем ягнята-помеси из I группы чисто породных джайдари и во II группе чистых джайдари и помеси $\frac{1}{2}$ эдилбой х $\frac{1}{2}$ джайдари.

Ключевые слова: джайдари, эдилбай, порода, генотип, овец, ягненок, баран, овцематка, живой вес.

Abstract. The article is presented on the fact that the live weight indicators of sheep can change depending not only on the conditions of their feeding and maintenance, but also on their breed and breed. It was found that lambs from the III group of the breed $\frac{3}{4}$ edilboy x $\frac{1}{4}$ jaidari, regardless of gender, had higher live weight indicators, absolute and relative growth rates in all periods of growth and development than crossbred lambs from the I group of purebred jaidari and in the II group of pure jaidari and crossbred $\frac{1}{2}$ edilboy x $\frac{1}{2}$ jaidari.

Key words: zaidari, edilbay, breed, genotype, sheep, lamb, ram, ewe, live weight.

Мавзунинг долзарблиги. Муствақил ҳамдўстлик давлатларидан Россияда энг кўп майин, ярим майин жун йўналишида ҳамда думбали қўй зотлари яратилган. Белоруссия, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркменистон ва айниқса Тожикистонда думбали қўйлардан гўшт ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш муҳим вазифа қилиб белгиланган. Бу давлатларда халқаро бозорда талабига эга юқори сифатли ёш қўй гўшти ишлаб чиқаришга йўналтирилган. Шуларни ҳисобга олиб, гўшт-ёғ йўналишидаги думбали қўй зотларининг ирсий имкониятларидан фойдаланиш ва шу асосда юқори гўшт маҳсулдорликка эга сермаҳсул сурувларни яратиш, қимматли биологик хусусиятларидан фойдаланиб, қўйларнинг гўшт маҳсулдорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади ва долзарб ҳисобланади.

Республикамиз аҳолиси дастурхонини қўй гўшти ва қўй гўшти маҳсулотлари билан таъминлашда қўйчилик тармоғини аҳамияти каттадир. Бунинг учун мақбул яйлов озиклантириш шароитларини яхшилаш орқали мавжуд гўшт-ёғ маҳсулдорлик йўналишидаги думбали қўйларнинг наслдорлик ва маҳсулдорлик хусусиятларини яхшилаш, замонавий технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш борасида бир қатор муҳим чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Юлдашбаев Ю.А., Косилов В.И., Никонова Е.А., Миронова И.В. Тадқиқотларда олинган натижалар шуни кўрсатадики, романов зоти бўйича $1/4$ х эдилбой зоти бўйича $3/4$ зотдорликка эга F2 генотипли қўчқорчаларининг энг узун орқа мушакларининг кимёвий таркиби бўйича намлиги 74,94%; умумий қуруқ моддалар-25,06%, шундан ёғ-4,32%; протеин-19,70%; кул-1,04% ташкил этиб, соф романов зотли ва романов зоти бўйича $1/2$ х эдилбой зоти бўйича $1/2$ зотдорликка эга F1 генотипли тенгқурларникига нисбатан умумий намлик- 0,71 ва 0,18% га кам бўлди, жами қуруқ модда ва ёғ бўйича эса тегишли равишда 0,71 ва 0,26; 0,91 ва 0,3% юқори бўлди. Бу эса қўйчиликда юқори гўшт маҳсулдорлик ва сифатга эга қўйларни кўпайтириб, қўй гўшти ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда муҳим аҳамият касб

Двалишвили В.Г. изланишлар натижалари эдилбой зотининг янги типдаги қўчқорчалар туғилганда -4,58 кг, 4 ойда-37,58 кг, 6 ойда-55,16 ва 8 ойда-72,56 кг ташкил этиб, соф эдилбой зотли тенгқурларникига нисбатан тегишли равишда 0,46; 3,46; 5,14; ва 6,94 кг юқори бўлди. Қўчқорчаларни бир ёшгача бўрдоқига семиртириб реализация қилиш иқтисодий жиҳатдан самарали ҳисобланади. Бир ёшгача сўйилган қўчқорчаларнинг гўштининг таннархи етук ёшдаги қўчқорларга нисбатан паст бўлади, яъни харажат кам сарфланади, шунинг билан бирга гўштининг мармарсимонлиги юқори бўлиб, ёғ миқдори кам бўлади, гўшти ширали ва майин бўлади ва унга бозорда талаб катта бўлади. Бу эса янги типга хос эдилбой зотли қўйларни кўпайтириш самаралигини кўрсатади

Митыпова Е.Н., Цыбикова Р.Н. Дағал жунли қолмиқ думбали ва бурят маҳаллий зотли қўчқорларни тирик вазни ва тана ўлчамлари бўйича таққослаб ўрганиш натижалари, қолмиқ зотли қўчқорлар юқори кўрсаткичлар билан тавсифландилар. Масалан, қолмиқ ва бурят зотлари бўйича биринчи бўғинга эга насли қўчқорларнинг тирик вазни 89,5 кг ташкил этиб, бурят зотли тенгқурларникидан 17,9 кг ёки 20,4% га юқори бўлди. Сутдан ажратилганда дурагай қўзиларнинг тирик вазни соф бурят зотли тенгқурларникига нисбатан 3,2 кг юқори натижа қайд этилди.

Мальчиков Р.В., Юлдашбаев Ю.О., Кубатбеков Т.С., Гадиев Р.Р., Яремко В.В., Абдурасулов А.Х. Олинган маълумотлардан шуни хулоса қилиш мумкинки, соф романов зотли ва унинг эдилбой зоти билан биринчи ва иккинчи бўғинга эга дурагайлари барча ёшларда юқори ўсувчанлиги билан тавсифландилар. Бунда, чапиштириш натижаларининг самараси туфайли дурагай қўчқорчалар тирик вазнининг бирмунча юқори мутлоқ ва кунлик ўсиш хусусиятлари билан тавсифландилар, бу нисбий ўсиш суръати ва унинг ёшга қараб ўсиш коэффициентини юқорилигини билдиради.

Двалишвили В.Г. ўз тадқиқотларида эдилбой зотининг россия типига хос қўчқорларнинг маҳсулдорлик хусусиятларига нафақат озиклантириш даражалари, балки қўй зоти ва типлари ҳам таъсир этади деб хулосага келган. Эдилбой зотининг янги россия типига хос қўчқорлари, озиклантириш шароитларидан қатъий назар 4 ойлик ёшида ўртача тирик вазни 37,58 кг ни ташкил этиб, соф эдилбой зотли тенгқурларникидан 3,46 кг (10,14%) га юқори бўлади. Ушбу кўрсаткичлар шунга мос равишда 6 ойлик ёшида 55,16

кг, 5,14 килограммга (10,27%) ва 8 ойлик ёшида 72,56 кг, 6,94 кг килограммга (10,57%) га юқори бўлади.

Тадқиқотнинг ўтказиш жойи ва услублари. Илмий тадқиқотлар 2022-2024 йилларда Тошкент вилояти, Оҳангарон туманидаги кўйчилик йўналишидаги “Шохрух” наслчилик фермер хўжалигида ўтказилди. Тадқиқотлар учун объекти сифатида келиб чиқиши ва ёши жиҳатдан бир-бирига ўхшаш бўлган I назорат гуруҳига соф жайдари зотли кўзилардан 57 бош ва II гуруҳга ½ эдилбой ва ½ жайдари гентипига эга кўзилардан 59 бош ва III ¾ эдилбой х ¼ жайдари зоти бўйича F2 бўғинга эга дурагай кўзилардан 59 бош кўзилар танланди.

Кўзиларнинг тирик вазни, мутлок, нисбий ўсиши ва ўртача тирик вазни В.И.Фёдоров (1973) ва С.Т.Броди (1945) усулларида ёрдамида ўрганилди.

Олинган маълумотларга вариацион статистика усулларида қайта ишлов берилди. Бунда белгиларнинг ўртача кўрсаткичи (X), унинг хатоси (Sx), ўзгарувчанлиги (Cv), солиштирма кўрсаткичларнинг ишончлилик критерийлари (td, P) аниқланди Е.К. Меркурьева (1970) услубида аниқланди.

Тадқиқот натижалари. Ҳайвонларнинг зоти, пушторлик хусусиятлари, маҳсулдорлик йўналиши, табиий иқлим ва яйлов шароитларига ва шунинг билан бирга яйлов ҳосилдорлигига боғлиқ равишда ҳамда бир хил шароитларида ҳам турлича ўсиш жадаллигини намоён этадилар. Бу эса кўйларнинг ўсиш ва ривожланиши турлича бўлганлигини билдиради.

Тадқиқот иш услубига асосан I гуруҳда соф жайдари, II гуруҳда ½ эдилбой х ½ жайдари F₁ ҳамда ¾ эдилбой х ¼ жайдари зотлари генотипига эга F₂ кўчқорчаларнинг тирик ванини ўргандик (1 -жадвал).

1-жадвал

Турли зот ва зотдорликдаги кўчқорчаларнинг тирик вазн, кг

Кўрсаткичлар	I гуруҳ		II гуруҳ		III гуруҳ	
	n-29		n-30		n-31	
	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	C v,%	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	C v,%	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	C v,%
Туғилганда	5,0 ± 0,05	5,86	5,29±0,06	6,36	5,48±0,04**	4,47
1 ойликда	12,7 ± 0,08	3,35	13,13±0,07	3,08	13,54±0,06**	2,91
3 ойликда	30,1 ± 0,20	3,56	31,13±0,24	4,21	31,93±0,20**	3,40
5 ойликда	39,18 ± 0,33	4,47	41,85±0,48	6,29	44,10±0,44**	5,59
8 ойликда	42,45 ± 0,47	5,97	45,32±0,63	7,56	47,75±0,57**	6,62
12 ойликда	49,0 ± 0,59	6,53	52,40±0,45	4,71	55,25±0,46**	4,68
18 ойликда	61,05 ± 0,61	5,35	64,9±0,68	5,74	68,82±0,44**	3,52

Эслатма: **P>0,999

Жадвал маълумотларидан кўринишича, II ва III гуруҳдаги дурагай кўчқорчаларнинг туғилганда ўртача тирик вазни 5,29 кг ва 5,48 кг ташкил этиб, соф жайдари зотли тенгқурларникига нисбатан 0,29 кг ёки 5,8% (P>0,999) ва 0,48 кг ёки 9,6% (P>0,999) юқори бўлди. Шунингдек, бошқа ўсиш даврларида яъни бир ойликда тегишли равишда 0,43 кг ёки 3,4% (P>0,999) ва 0,84 кг ёки 6,6% (P>0,999), 3 ойда-1,03 кг ёки 3,4% (P>0,999) ва 1,83 кг 6,1% (P>0,999), 5 ойда-2,67 кг ёки 6,8% (P>0,999) ва 4,92 кг ёки 12,5% (P>0,999), 8 ойда-2,87 кг ёки 6,7% (P>0,999) ва 5,3 кг ёки 12,5% (P>0,999), 12 ойда-3,40 кг ёки 6,9% (P>0,999) ва 6,25 кг ёки 12,7% (P>0,999), 18 ойда-3,85 кг ёки 6,3% (P>0,999) ва 7,77 кг ёки 12,7 % га (P>0,999) юқори бўлди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки тирик вазни бўйича юқори кўрсаткичларга III гуруҳдаги $\frac{3}{4}$ эдилбой х $\frac{1}{4}$ жайдари зоти бўйича иккинчи бўғинга эга кўчқорча эришдилар. Жумладан, эдилбой ва жайдари зотлари бўйича иккинчи бўғинга эга кўчқорчаларнинг туғилганда 5,48 кг, бир ойда-13,54 кг, 3 ойда-31,93 кг, 5 ойда-44,10 кг, 8 ойда-47,75 кг, 12 ойда-55,25 кг, 18 ойда-68,82 кг ташкил этиб, I гуруҳдаги соф жайдари зотли ва II гуруҳлардаги $\frac{1}{2}$ эдилбой х $\frac{1}{2}$ жайдари зотлари генотипига эга тенгқурларникига нисбатан тегишли равишда 0,48 ва 0,19; 0,84 ва 0,41; 0,83 ва 0,80; 4,92 ва 2,25; 5,30 ва 2,43; 6,25 ва 2,85; 7,77 ва 3,92 кг юқори бўлганлиги аниқланди.

Тадқиқотларда турли генотипга эга урғочи кўзиларнинг даврлар бўйича тирик вазини ўргандик (2-жадвал).

2-жадвал

Турли зот ва зотдорликдаги урғочи кўзиларнинг тирик вазн, кг

Гуруҳлар	I гуруҳ		II гуруҳ		III гуруҳ	
	n-28		n-29		n-28	
	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	C v,%	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	C v,%	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	C v,%
Туғилганда	4,35±0,06	7,53	4,50±0,05	6,07	4,72±0,06**	6,81
1 ойликда	11,35±0,08	3,76	11,70±0,07	3,22	12,15±0,06**	2,73
3 ойликда	27,10±0,24	4,71	28,05±0,24	4,57	29,0±0,20**	3,72
5 ойликда	34,80±0,31	4,71	36,22±0,46	6,82	38,6±0,44**	5,96
8 ойликда	37,63±0,52	7,25	39,65±0,61	8,22	42,2±0,58**	7,28
12 ойликда	43,5±0,62	7,52	45,66±0,48	5,66	48,70±0,52**	5,69
18 ойликда	53,0±0,65	6,5	55,68±0,60	5,77	59,15±0,50**	4,48

Эслатма: **P>0,999.

Жадвал маълумотларининг таҳлили шуни кўрсатадики, II ва III гуруҳдаги дурагай урғочи кўзилар тирик вазни бўйича соф жайдари зотли тенгқурларникидан юқори натижа билан тавсифландилар. Масалан, II гуруҳдаги урғочи кўзиларнинг туғилганда тирик вазни соф жайдари зотли тенгқурларникидан тегишли равишда 0,15 кг (3,4%) (P>0,95), бир ойликда-0,35 кг (3,1%) (P>0,99), 3 ойликда-0,95 кг (3,5%) (P>0,99), 5 ойда-1,42 кг (4,1%) (P>0,99), 8 ойда-2,02 кг (5,3%) (P>0,95), 12 ойда-2,16 кг (5,0%) (P>0,999), 18 ойда-2,68 кг (5,05%) (P>0,999) юқори бўлди.

Эдилбой ва жайдари зоти бўйича иккинчи бўғинга эга дурагай урғочи кўзиларнинг тирик вазни соф жайдари зотли ва эдилбой ва жайдари зотлари бўйича биринчи бўғинга эга тенгқурларникига нисбатан юқори натижа қайд этилди. Жумладан, III гуруҳдаги дурагай урғочи кўзиларнинг туғилганда тирик вазни 4,72 кг, 1 ойда-12,15 кг, 3 ойда-29,0 кг, 5 ойда-38,6 кг, 8 ойда-42,2 кг, 12 ойда-48,70 кг, 18 ойда-59,15 кг ташкил этиб, I ва II гуруҳдаги тенгқурларникига нисбатан тегишли равишда туғилганда- 0,37 кг ёки 8,5% (P>0,999) ва 0,22 кг ёки 4,9%; бир ойда-0,80 ёки 7,0% (P>0,999) ва 0,45 кг ёки 3,8%; 3 ойда-1,9 кг ёки 7,0% (P>0,999) ва 0,95 кг ёки 3,4%; 5 ойда-3,8 кг ёки 10,9% (P>0,999) ва 2,38 кг ёки 6,6%; 8 ойда-4,57 кг ёки 12,1% (P>0,999) ва 2,55 кг ёки 6,4%; 12 ойда-5,2 кг ёки 12,0% (P>0,999) ва 3,04 кг ёки 6,66%: 18 ойда-6,15 кг ёки 11,6% (P>0,999) ва 3,47 кг ёки 6,2% юқори бўлганлиги қайд этилди.

Кўйчилик тармоғида самарадорликни белгилайдиган жиҳатлардан бири бу- кўзиларнинг даврлар кесимида ўсиш жадаллигини аниқлашдир. Кўзиларнинг тирик вазнининг мутлоқ ўсиши, ўртача ва нисбий ўсишига тирик вазн кўрсаткичларига киради ва у килограмм, грамм ва фоизларда аниқланилади. Бу эса қишлоқ хўжалиги ҳайвонларининг

махсулдорлигини белгилашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади. Тадқиқотларда, қўзиларнинг тирик вазнининг ўсиш жадаллиги бўйича маълумотлар 3-жадвалда келтирилади.

3-жадвал

Тажрибадаги қўзиларнинг ўсиш жадаллиги

Ўсиш даври, ой	Гуруҳ								
	I			II			III		
	Эркак	Урғочи	Ўртача	Эркак	Урғочи	Ўртача	Эркак	Урғочи	Ўртача
	Мутлоқ ўсиши, кг								
0-1	7.7	7,0	7.3	7.8	7.2	7.5	8.1	7.4	7.8
1-3	17.4	15.7	16.6	18,0	16.3	17.2	18.4	16.9	17.6
3-5	9.1	7.7	8.4	10.7	8.2	9.4	12.2	9.6	10.9
5-8	3.3	2.8	3.05	3.4	3.4	3.45	3.7	3.6	3.6
8-12	6.5	5.9	6.21	7.1	6.0	6.5	7.5	6.5	7,0
12-18	12.0	9.5	10.8	12.5	10.0	11.3	13.6	10.5	12.0
0-18	56.0	48.6	52.3	59.6	51.2	55.4	63.3	54.4	58.9
	Ўртача кунлик ўсиш, г								
0-1	260,0	233,3	246,6	261,3	240,0	250,6	268,7	247,7	258,2
1-3	290	262.5	276.3	300	272.5	286.3	306.5	280.8	293.7
3-5	151	128.3	139.7	178.6	136.2	157.4	202.8	160	181.4
5-8	36.3	31.4	33.9	38.6	38.1	38.3	40.6	40	40.3
8-12	54.6	48.9	51.7	59	50.1	54.5	62.5	54.16	58.3
12-18	66.9	52.8	59.9	69.4	55.6	62.5	75.38	58.05	66.7
0-18	103.8	90.1	96.9	110.3	94.8	102.6	117.3	100.8	109.1
	Нисбий ўсиш, %								
0-3	142	143	141,5	141	144	142,5	141	144	142,5
3-5	26	24	25	29	25	27	32	28	30
5-8	8	7	7,5	7	9	8	7	8	7,5
8-12	14	14	14	14	14	14	14	14	14
12-18	21	19	20	21	19	20	21	19	20

3-жадвал маълумотларидан кўринишича, III гуруҳдаги дурагай қўчқорчаларнинг туғилгандан 1 ойгача мутлоқ ўсиши 8,1 кг, урғочи қўзиларда-7,4 кг, жинсидан қатъий назар ушбу даврда мутлоқ ўсиши 7,8 кг ташкил этиб, I ва II гуруҳдаги тенгқурларникига нисбатан тегишли равишда 0,4; 0,4; 0,5 кг ва 0,3; 0,2; 0,3 кг юқори бўлди.

Тажриба гуруҳларидаги қўзиларнинг мутлоқ ўсиши бўйича энг юқори натижалар 1 ойликдан 3 ойликкача бўлган даврда кузатилди. Жумладан, мутлоқ ўсиш III гуруҳдаги эдилбой ва жайдари зотлари бўйича иккинчи бўғинга эга қўчқорчаларда 18,4 кг, урғочиларда-16,9 кг, гуруҳ бўйича ўртача-17,6 кг ташкил этиб, I гуруҳдаги соф жайдари зотли ва II гуруҳдаги эдилбой ва жайдари зотлари бўйича биринчи бўғинга эга тенгқурларникига нисбатан тегишли равишда 1,0; 1,2; 1,0 кг ва 0,4; 0,6; 0,4 кг юқори бўлди.

Тадқиқотларда 3 ойликдан 5 ойлик даврида жинсидан қатъий назар III гуруҳдаги дурагай қўзиларнинг мутлоқ ўсиши I ва II гуруҳдаги тенгқурларникига нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди. Масалан, эдилбой ва жайдари зоти бўйича иккинчи бўғинга эга қўчқорчаларда соф жайдари зотли тенгқурларникига нисбатан тегишли равишда 3,1 кг, урғочиларда-1,9 кг, ўртача-2,5 кг ва эдилбой ва жайдари зотлари бўйича биринчи бўғинга эга дурагай қўчқорчаларга нисбатан 1,5 кг, урғочиларда-1,4 кг, ўртача-1,5 кг юқори натижа қайд этилди.

5-8 ойларда тирик вазнининг мутлоқ ўсиши барча тажриба гуруҳларида паст кўрсаткичлар билан тавсифландилар, бунга сабаб қилиб, бу давр қўзиларнинг сутдан ажратиш даврига ҳамда ёз даврларда яйлов ўсимликларининг қуриши билан изоҳлаш мумкин. 8-12 ойликда жинсидан қатъий назар барча тажриба гуруҳларидаги қўзиларнинг тирик вазнининг мутлоқ ўсиши бирмунча паст кўрсаткичларга эга бўлишини эса, бу давр йилнинг қиш даврига тўғри келиши, бунда қўзилар қиш даврда яйлов шароитларида асралганлиги сабаб қилиб кўрсатиш мумкин.

Тажриба гуруҳида 12 -18 ойлик ёшдаги эдилбой ва жайдари зотлари бўйича иккинчи бўғинга эга қўчқорчалар тирик вазнининг мутлоқ ўсиши тегишли равишда-13,6 кг, урғочиларда-10,5 кг, ўртача кўрсаткич-12,0 кг ташкил этиб, соф жайдари зотли қўчқорчаларга нисбатан 1,6 кг, урғочиларда-1,0 кг, ўртача-1,2 кг ва эдилбой ва жайдари зоти бўйича биринчи бўғинга эга қўчқорчаларга нисбатан-1,1 кг, урғочилар-0,5 кг, ўртача-0,7 кг юқори бўлди.

Тажриба гуруҳларидаги қўзиларни йил давомида яйлов озиклантириш шароитларида туғилгандан 18 ойлик ёшида тирик вазнининг мутлоқ ўсиши бўйича юқори кўрсаткичларга III гуруҳдаги F₂ қўзиларда кузатилди. Шуни алоҳида қайд этиш керакки, бу кўрсаткичлар бўйича энг юқори натижаларга III гуруҳдаги эдилбой ва жайдари зоти бўйича иккинчи бўғинга эга дурагай қўчқорчаларда кузатилди, масалан, қўчқорчалар-63,3 кг, урғочилар-54,4 кг, ўртача-58,9 кг ташкил этиб, I гуруҳдаги соф жайдари зотли қўчқорчаларга нисбатан тегишли равишда 7,3 кг, урғочилар-5,8 кг, ўртача кўрсаткич-6,6 кг ва эдилбой ва II гуруҳдаги эдилбой ва жайдари зоти бўйича биринчи бўғинга эга дурагай қўчқорчаларга нисбатан тегишли равишда 3,7 кг, урғочилар-3,2 кг, ўртача-3,5 кг юқори бўлганлиги аниқланди.

Барча тажриба гуруҳларидаги қўзиларнинг ўртача кунлик ўсиши, зотидан, зотдорлигидан ва жинсидан қатъий назар туғилганда 5 ойлик ёшида бўлган даврда (128,3-202,8 г) кузатилди. Бу даврда барча тажриба гуруҳларида, қўзилар туғилгандан беш ойлик ёшигача онасининг сутига тўйиб эмганлиги ва баҳорда яйлов кўк ўтини яхши даражада ўзлаштирганлиги сабабли ўртача кунлик ўсишининг юқори бўлганлигини кузатиш мумкин.

Хулоса

Жинсидан қатъий назар III гуруҳдаги $\frac{3}{4}$ эдилбой х $\frac{1}{4}$ жайдари зоти бўйича иккинчи бўғинга эга қўзилар барча ўсиш ва ривожланиш даврларидаги тирик вазни, мутлоқ ва нисбий ўсиш кўрсаткичлари бўйича, I гуруҳдаги соф жайдари ҳамда II гуруҳдаги $\frac{1}{2}$ эдилбой х $\frac{1}{2}$ жайдари зоти бўйича биринчи бўғинга эга дурагай қўзиларникига нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди. Бу натижалардан қўйларнинг тирик вазн кўрсаткичлари нафақат озиклантириш ва уларни асраш шароитларига, балки уларнинг зоти ва зотдорлигига боғлиқ ҳолда ўзгариши мумкинлигини хулоса қилиш мумкин.

1. Юлдашбаев Ю.А., Косилов В.И., Никонова Е.А., Миронова И.В. Влияние генотипа баранчиков на химический состав длиннейшей мышцы спины. *Агрономия, ветеринария, зоотехния*. №3 (4), 2024. С. 34-41.
2. Двалишвили В.Г. Уровень кормления и продуктивность Российского типа овец эдильбаевской породы. //Ж. “Зоотехния”. 2020 г., №5, с. 10-14.
3. Митыпова Е.Н., Цыбикова Р.Н. Совершенствование овец аборигенной бурятской грубошерстной породы в направлении повышения продуктивности. *Вестник Алтайского государственного аграрного университета*. №1 (147), 2017. С. 104-110.
4. Мальчиков Р.В., Юлдашбаев Ю.О., Кубатбеков Т.С., Гадиев Р.Р., Яремко В.В., Абдурасулов А.Х. Весовой рост баранчиков романовской породы и её помесей с эдильбаевской. *Вестник ОшГУ. Агрономия, ветеринария, зоотехния*. №1. 2022. С. 68-78.